

AKSIOLOGIK LEKSIKANING KONTEKSTGA BOG'LIQLIGI

Sh.Dadabayeva, FarDU dotsenti

Annotatsiya. Ushbu maqola aksiologik leksikaning kontekstga bog'liq xususiyatlarini tahlil qiladi. Tadqiqot davomida so'zlarning baholash ma'nosi foydalanilgan vaziyat, madaniy va ijtimoiy tajriba asosida shakllanishi, nutqiy aktlar orqali ifodalanishi va ijtimoiy me'yorlar bilan o'zaro bog'liqligi aniqlanadi. Maqolada J.L. Ostin, J. Serl, H.P. Grays, D. Hayms, D. Sperber, D. Uilson va N. Feyrklon kabi olimlarning nazariyalari tahlil qilinib, tilning qiymatlarni ifodalashdagi murakkab mexanizmlari ochib beriladi. Ushbu yondashuv tilning ijtimoiy va madaniy kontekstdagi ahamiyatini, nutqiy aktlar orqali berilayotgan baholash ma'nosini hamda tilshunoslik sohasida yangi ilmiy qarashlarning shakllanish jarayonini yoritadi.

Аннотация. Данная статья анализирует контекстно обусловленные особенности аксиологической лексики. В ходе исследования выявляется, как смысл оценки слов формируется на основе используемого контекста, культурного и социального опыта, как он выражается посредством речевых актов и как связан с социальными нормами. В статье анализируются теории таких учёных, как Дж. Л. Остин, Дж. Серл, Г. П. Грейс, Д. Хеймс, Д. Шпербер, Д. Уилсон и Н. Фейрклон, что позволяет раскрыть сложные механизмы выражения ценностей в языке. Такой подход освещает значение языка в социальном и культурном контексте, смысл оценивания, передаваемый через речевые акты, а также процесс формирования новых научных взглядов в области лингвистики.

Abstract. This article analyzes the context-dependent features of the axiological lexicon. The study identifies how the evaluative meaning of words is formed based on the context in which they are used, as well as on cultural and social experiences, how it is expressed through speech acts, and how it is interconnected with social norms. The article examines the theories of scholars such as J.L. Austin, J. Searl, H.P. Grice, D. Hymes, D. Sperber, D. Wilson, and N. Fairclough, thereby revealing the complex mechanisms by which language expresses values. This approach elucidates the importance of language in social and cultural contexts, the evaluative meaning conveyed through speech acts, and the process of forming new scholarly perspectives in the field of linguistics.

Kalit so'z va iboralar: aksiologik leksika, kontekst, baholash ma'nosi, nutqiy akt, madaniy kontekst, ijtimoiy tajriba, axloqiy qadriyatlar, muloqot, til, nutqiy ma'no

Ключевые слова: аксиологическая лексика, контекст, оценочное значение, речевой акт, культурный контекст, социальный опыт, этические ценности, коммуникация, язык, речевой.

Keywords: axiological lexicon, context, evaluative meaning, speech act, cultural context, social experience, ethical values, communication, language, speech-related.

Aksiologik leksikaning kontekstga bog'liq, chunki so'zlarning baholash ma'nosi aynan foydalanilgan vaziyat, madaniy va ijtimoiy tajribalar asosida amalga oshadi. Quyida biz ushbu xususiyatning tahlilini keltiramiz:

J.L.Ostin o'zining ilmiy tadqiqotida gaplarning oddiy bayonet emasligini, ular amaliy harakat natijasi sifatida kelishini ta'kidlaydi. Ya'ni so'zlovchining til yordamida nima qilishi (*masalan, buyruq berishi yoki va'da berishi*) to'liq aytilgan kontekstga bog'liq¹. Aksiolingvistikada so'zlarga yuklatilgan baholash ma'nosi barqaror emas. Ular ma'lum bir ijtimoiy muhitda qanday ishlashi va tushunilishiga qarab aniqlanadi. Masalan, agar kimdir "*Ko'chishizga yordam berishga va'da qilaman*" deb gapirsa, bunda "*va'da*" so'zi harakat emas – u so'zlovchining kelajakdagi harakatga majbur bo'lishini anglatadi. Uning kuchi va ishonchliligi ijtimoiy kontekstga bog'liq (masalan, so'zlovchining aniqligi yoki vaziyat rasmiy yoki norasmiyligiga qarab).

Nutqiy aktlar orqali qadriyatlarini baholash. J.Serlning nutqiy akt nazariyasiga ko'ra nutqda so'zlar faqat tasvirlashni emas, balki qadriyatlarini o'zida aks etuvchi harakatlarni ta'kidlaydi. Masalan, biron narsani *yomon* yoki *yaxshiligini* aytish jamiyat tomonidan qabul qilingan me'yorlarni nazarda tutadi². Nutqiy aktlarning muloqotda haqiqiy ta'siri kontekstga bog'liq. Sababi ayrim so'zlar ba'zi-bir madaniyatlarda maqtovga sazovor bo'lsa, boshqasida bunday bo'lmasligi mumkin. Masalan, o'qituvchi talabaga "*Inshoyingiz juda ajoyib*" deb aytsa, bu gapda ajoyib so'zi standart sifatga ko'ra ishni baholashi kabi perlokativ nutqni shakllantiradi va bu gapda kelajakda kutilayotgan natijalar nazarda tutiladi.

H.P.Grays tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, muloqotda ko'plab ma'nolar bevosita emas, balki bilvosita kontekst orqali tushuniladi³. Boshqacha qilib aytganda, nutqda ma'lum bir narsa-hodisa yoki tushunchaga berilgan baho (qadriyatlarini baholash) yashirin ishoraga bog'liq bo'ladi. Shu sababli, aksiolingvistikada bilvosita qadriyatlarini ifodalovchi so'zlar ma'nosi bilan ishlashda kontekst muhim. Masalan, "*Bu yer biroz izg'irin ekan*" gapi orqali so'zlovchi tinglovchiga xonaning deraza yoki eshigini yopishini bevosita emas, bilvosita iltimos qilyapti. Bunda so'zlovchi issiqni qadrlashi nazarda tutilmoqda.

D. Hayms va boshqa sotsiolingvistlar tilning ijtimoiy va madaniy muhiti bilan chambarchas bog'liqligini ko'rsatdilar. D.Haymsning ta'kidlashicha, samarali muloqot nafaqat so'zlarni bilish, balki bu so'zlar ma'noga ega bo'lgan madaniy kontekstni tushunishni ham talab qiladi⁴. Boshqacha aytganda, so'zning qadriyatni ifodalash usuli ijtimoiy me'yorlar, tarixiy an'analar va madaniy amaliyotlar asosida shakllanadi. Shuning uchun, aksiolingvistika qadriyatlar qanday ifodalanganligini to'liq tushunish uchun kontekstni hisobga olishi kerak. Masalan, *sharaf* qadriyati bir madaniyatda shaxsiy jasurlik va shaxsiy yutuqlarga nisbatan qo'llanilsa, boshqa

¹ Austin J. L. How to Do Things with Words. – Oxford: Oxford University Press, 1962. – P.117-132.

² Searle J. R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1969. – P.110-141.

³ Grice H. P. "Logic and Conversation." – In: Cole P., Morgan J. L. (eds.), Syntax and Semantics, Vol. 3: Speech Acts. – New York: Academic Press, 1975. – P.41-58.

⁴ Hymes D. Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1974. – P.3-15.

madaniyatda u oilaviy burchini yoki jamiyatdagi ma'suliyatini to'liq ado etish ma'nolarida keladi.

D.Sperber va D.Uilson tomonidan ishlab chiqilgan dolzarblik nazariyasi aloqani tushunish kontekstdan ma'no chiqarish jarayoniga bog'liqligini tushuntiradi⁵. Biz tinglaganimizda, ma'ruzachi nimani qadrlashini va u nimani ifodalamoqchi ekanligini aniqlash uchun vaziyatdagi ishoralardan foydalanamiz. Boshqacha aytganda, tilning qadr-qimmatini faqat so'zlardan emas, balki so'zlovchi, tinglovchi va kontekstning o'zaro ta'siridan kelib chiqadi. Masalan *bu restoran qiziqarli* deyilganda ushbu joyda noodatiy yoki innovatsion narsa borligiga sha'ma qilinadi. Bunday ifodalanganligi aniq ko'rsatilmagan, undagi mazmun faqatgina kontekstdan kelib chiqiladi va tinglovchining nimani qadrlashini aniqlashga yordam beradi.

N.Feyrkloning *tanqidiy diskurs tahlilida* tilning kuchli ideologik vosita ekanligini aytadi. U baholovchi til ijtimoiy ierarxiya va me'yorlarni shakllantirish va mustahkamlashda yordam berishini ta'kidlaydi. Qaysi sohalariga oid qadriyatlar bo'lishidan qat'iy nazar, ularning ifodasi kontekstga bog'liqligini ko'rsatadi⁶. Bu esa tilni ijtimoiy vaziyatda tahlil qilish imkonini beradi. Masalan, *biz jamiyatdagi erkinlik va adolat kabi qadriyatlarni himoya qilishimiz kerak* mazmunidagi gapda baholovchi til faqatgina tasviriy emas, balki ijtimoiy ierarxiya va ideologiyani mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Maqola natijalari shuni ko'rsatadiki, aksiologik leksika tilda baholash ma'nosini shakllantiruvchi dinamik jarayondir. So'zlar va nutqiy aktlar kontekst, madaniy va ijtimoiy tajriba asosida ma'lum bir qiymatni ifodalaydi. Tadqiqot isbotlaydiki, tilning aksiologik funksiyasi qat'iy emas, balki muloqot jarayonida vaziyat va ijtimoiy me'yorlarga qarab o'zgaradi. Bu xulosalar tilning qadriyatlarni ifodalashdagi murakkab mexanizmlarini ochib beradi va tilshunoslik, madaniyatshunoslik sohalarida yangi ilmiy qarashlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. Austin J. L. *How to Do Things with Words*. – Oxford: Oxford University Press, 1962. – P.117-132.
2. Fairclough N. *Language and Power*. – London: Longman, 1989. – P. 36-63.
3. Grice H. P. "Logic and Conversation." – In: Cole P., Morgan J. L. (eds.), *Syntax and Semantics, Vol. 3: Speech Acts*. – New York: Academic Press, 1975. – P.41-58.
4. Hymes D. *Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach*. – Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1974. – P.3-15.
5. Searle J. R. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. – Cambridge: Cambridge University Press, 1969. – P.110-141.

⁵ Sperber D. & Wilson D. *Relevance: Communication and Cognition*. – Oxford: Blackwell, 1986. – P. 1-13.

⁶ Fairclough N. *Language and Power*. – London: Longman, 1989. – P. 36-63.

6. Sperber D. & Wilson D. *Relevance: Communication and Cognition*. – Oxford: Blackwell, 1986. – P. 1-13.